

Економіка

УДК 338.43.01:636.2:658.512

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.17557469>

Концептуальні підходи до дослідження грошово-кредитної політики у сучасній економіці

Тимошенко Юлія Олександрівна,

кандидат економічних наук, директор департаменту реклами,
директор академії інновацій та бізнесу Європейського університету,

Європейський університет, Київ, Україна

<https://orcid.org/0009-0005-2107-7634>

Прийнято: 21.10.2025 | Опубліковано: 31.10.2025

***Анотація:** Грошово-кредитна політика посідає ключове місце в системі макроекономічного регулювання, оскільки забезпечує стабільність національної валюти, фінансову рівновагу та сприяє економічному зростанню. В умовах воєнних викликів, глобальної фінансової турбулентності й цифрової трансформації постає потреба переосмислення її цілей, інструментів і механізмів реалізації. Метою дослідження є систематизація та узагальнення концептуальних підходів до визначення сутності грошово-кредитної політики, а також виявлення структурних елементів її механізму у контексті сучасної економічної динаміки.*

Для досягнення поставленої мети використано системно-структурний підхід, методи теоретичного узагальнення, порівняльного аналізу та інституційного моделювання. Застосування комплексного підходу дозволило розглянути монетарну політику як цілісну систему дій центрального банку, спрямовану на регулювання грошового обігу, кредитних процесів і валютного

курсу за допомогою поєднання ринкових та адміністративних інструментів. У роботі узагальнено основні напрями теоретичних досліджень і практичних моделей грошово-кредитного регулювання в Україні та за кордоном, окреслено відмінності у підходах до визначення цілей, об'єктів впливу й інституційного забезпечення монетарної політики.

Результати дослідження полягають у визначенні сучасних тенденцій трансформації грошово-кредитного механізму, серед яких: зростання ролі процентної політики як інструменту управління інфляційними очікуваннями; активізація використання операцій на відкритому ринку, операцій постійного доступу та валютних інтервенцій; поява нових форм координації між фіскальною та монетарною політиками; посилення регуляторного впливу цифрових технологій. Доведено, що ефективність монетарної політики в Україні безпосередньо залежить від узгодження короткострокових антикризових заходів із довгостроковими завданнями стійкого економічного розвитку.

У висновках обґрунтовано необхідність розроблення інтегрованої концептуальної моделі грошово-кредитного регулювання, яка поєднує стратегічне планування, інституційне забезпечення й аналітичні інструменти оцінювання ефективності монетарних рішень. Запропоновано напрями подальших досліджень, пов'язані з розробленням моделей адаптації грошово-кредитної політики до умов воєнної та післявоєнної економіки, оптимізації співвідношення між ринковими й адміністративними методами впливу, а також оцінюванням впливу цифровізації на трансмісійні механізми.

Ключові слова: монетарне регулювання, центральний банк, макрофінансова стабільність, трансмісійний механізм, ліквідність, цифровізація.

Conceptual approaches to the study of monetary policy in the modern economy

Yulia Tymoshenko,

PhD in Economics, Director of the Advertising Department,
Director of the Academy of Innovation and Business at the European University,
European University, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0005-2107-7634>

***Abstract:** Monetary policy plays a key role in the macroeconomic regulation system, as it ensures the stability of the national currency, financial equilibrium, and promotes economic growth. In the context of military challenges, global financial turbulence, and digital transformation, there is a need to rethink its goals, instruments, and implementation mechanisms. The aim of the research is to systematize and generalize conceptual approaches to defining the essence of monetary policy, as well as to identify the structural elements of its mechanism in the context of modern economic dynamics.*

To achieve this aim, a system-structural approach, methods of theoretical generalization, comparative analysis, and institutional modeling were used. The use of a comprehensive approach made it possible to consider monetary policy as an integrated system of actions by the central bank aimed at regulating money circulation, credit processes, and the exchange rate through a combination of market and administrative instruments. The paper generalizes the main directions of theoretical research and practical models of monetary regulation in Ukraine and abroad, as well as outlines the differences in approaches to defining the goals, objects of influence, and institutional support of monetary policy.

The results of the research consist in identifying current trends in the transformation of the monetary mechanism, including: the growing role of interest rate policy as a tool for managing inflation expectations; increased use of open

market operations, standing facilities operations, and currency interventions; the emergence of new forms of coordination between fiscal and monetary policies; and the strengthening of the regulatory impact of digital technologies. It has been proven that the effectiveness of monetary policy in Ukraine directly depends on the coordination of short-term anti-crisis measures with long-term objectives of sustainable economic development.

The conclusions substantiate the need to develop an integrated conceptual model of monetary regulation that combines strategic planning, institutional support, and analytical tools for assessing the effectiveness of monetary decisions. Areas for further research are proposed, related to the development of models for adapting monetary policy to the conditions of a wartime and post-war economy, optimizing the balance between market and administrative methods of influence, and assessing the impact of digitalization on transmission mechanisms. The results can be used for developing post-war monetary stabilization frameworks.

Keywords: *monetary regulation, central bank, macrofinancial stability, transmission mechanism, liquidity, digitalization.*

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. У сучасних умовах, грошово-кредитна політика України функціонує в складному макроекономічному середовищі, що формується під впливом тривалих періодів фінансової нестабільності, пандемічних наслідків і воєнних викликів. З 2022 р. банківська система діє в режимі підвищеної волатильності, коли стратегічним пріоритетом Національного банку України є не лише утримання макрофінансової стабільності, а й підтримання довіри до національної валюти та контроль інфляційних очікувань.

Значні обсяги зовнішнього фінансування, що надійшли у 2022–2025 рр., за оцінками IFW Kiel Institute for the World Economy, становлять близько 140

млрд дол. США [1]. Ці ресурси забезпечили стійкість державних фінансів, проте водночас створили ризик надлишкової гривневої ліквідності, який потребував оперативної реакції з боку НБУ. Регулятор застосував комплекс заходів – підвищення нормативів резервування, розширення обсягів розміщення депозитних сертифікатів та збереження високої облікової ставки – з метою стримування тиску на валютний і товарний ринки. Наслідком такої політики стала структурна асиметрія: надлишкова ліквідність концентрується у високоліквідних інструментах уряду й НБУ, тоді як кредитна активність залишається обмеженою.

Переважна частина нових позик надається у межах державних програм підтримки малого та середнього бізнесу, таких як «Доступні кредити 5–7–9 %», «Доступний лізинг», «Доступний факторинг» і «ЄОселя». Вони стали ключовими каналами стимулювання ділової активності, однак характеризуються нерівномірним доступом до ресурсів і недостатньою орієнтованістю на стратегічні напрями розвитку. У результаті грошово-кредитна політика України опинилася перед дилемою: з одного боку, необхідно забезпечити макрофінансову стабільність і стримати інфляційні процеси, а з іншого – активізувати кредитну підтримку економіки в межах цілей сталого розвитку та післявоєнного відновлення. Це зумовлює потребу систематизації підходів до реалізації грошово-кредитної політики, яка дозволяє узагальнити наукові засади, принципи та інструменти її практичного застосування в умовах підвищеної макроекономічної невизначеності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика сутності та ефективності грошово-кредитної політики посідає важливе місце в наукових дослідженнях вітчизняних і зарубіжних дослідників. Дж. Розенберг [3] розглядає грошово-кредитну політику як діяльність центрального банку, спрямовану на підтримання стабільності грошового обігу, підкреслюючи значення процентної ставки як головного інструмента монетарного

регулювання. Е. Долан та Р. Кемпбелл [4] наголошують на ролі держави у формуванні грошово-кредитної політики, розкриваючи її вплив на економічне зростання та інвестиційну активність. С. Гончаров і Н. Кушнір [5] акцентують увагу на понятійно-категоріальному апараті грошово-кредитних відносин, що дає змогу уточнити зміст сучасних фінансово-економічних процесів.

С. Ягодзінський, А. Тимошенко та А. Козинець [6] досліджують цифрову трансформацію фінансової системи, зокрема вплив інформатизації на розвиток монетарного середовища та фінансових інститутів. О. Тимошенко та О. Гаврилюк [7] аналізують роль кібербезпеки та штучного інтелекту у забезпеченні стабільності підприємництва в умовах воєнного стану, що опосередковано стосується і безпеки фінансово-грошових потоків. О. Гук, Л. Федевич, М. Ливдар, Л. Бушовська та А. Близнюк [8] наголошують на значенні державної політики підтримки малого й середнього бізнесу у фінансовому аспекті, підкреслюючи необхідність координації між монетарними та фіскальними інструментами.

О. Тимошенко та В. Тиркало [9] розглядають проблеми функціонування економічної системи України в умовах воєнних викликів, виділяючи потребу в адаптації грошово-кредитної політики до кризових обставин. С. Лисенко, Н. Бобро, К. Корсунова, О. Васильчишин та Ю. Татарченко [10] досліджують роль штучного інтелекту у системах кібербезпеки, що сприяє підвищенню ефективності управління фінансовими ризиками. Н. Бобро [11] підкреслює вплив цифрових технологій на розвиток економічних систем, розглядаючи цифровізацію як чинник модернізації грошово-кредитного механізму.

Т. Кубах та Є. Ковальова [12] зосереджуються на трансмісійних каналах грошово-кредитної політики, виявляючи їхню взаємодію з макроекономічними показниками. М. Штань [13] аналізує особливості реалізації державної економічної політики в умовах глобальної нестабільності, роблячи акцент на потребі посилення координації між

фіскальними та монетарними інструментами. О. Ареф'єва та О. Дерігін [14] пропонують концептуальний підхід до антикризового управління бізнес-процесами в трансформаційній економіці, що перегукується з проблематикою стабілізаційної функції грошово-кредитної політики. О. Тимошенко та К. Коцюбівська [15] досліджують податкову систему у воєнний період, наголошуючи на необхідності гармонізації фіскальної та монетарної політики для зміцнення фінансової стійкості держави.

Важливий внесок у розвиток міжнародного монетарного дискурсу належить Міжнародному валютному фонду (IMF), зокрема в рамках серії IMF Working Papers, де досліджується ефективність монетарних трансмісійних механізмів у країнах, що розвиваються [16]. У публікаціях OECD Economic Studies [17] аналізується вплив сучасних викликів – енергетичної кризи, воєнних ризиків і структурних змін – на грошово-кредитну політику європейських держав, що створює порівняльну основу для оцінки українського досвіду.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри значний обсяг наукових досліджень, низка аспектів грошово-кредитної політики залишається недостатньо опрацьованою. Зокрема, більшість праць зосереджується на загальних засадах монетарного регулювання, тоді як питання ефективності інструментів грошово-кредитної політики в умовах воєнної економіки та структурного надлишку ліквідності висвітлено фрагментарно. Недостатньо досліджено вплив цифрової трансформації фінансової системи на трансмісійний механізм монетарної політики, особливо у частині взаємодії процентного, кредитного та валютного каналів.

Відсутнє комплексне оцінювання результативності політики НБУ щодо підтримання макрофінансової стабільності при одночасному стримуванні інфляції та стимулюванні кредитної активності. Практичний вимір проблеми проявляється у складнощах координації між монетарними та фіскальними

інститутами, що зумовлено високою залежністю державного бюджету від зовнішнього фінансування, розширенням обсягів емісійних операцій і держпрограм підтримки бізнесу. НБУ, забезпечуючи стабільність гривні та контроль ліквідності, змушений балансувати між потребами бюджету та ризиками монетарного перегріву, що створює інституційні суперечності у формуванні єдиного фінансово-економічного курсу. Крім того, залишається невирішеним питання оцінки ефективності використання монетарних інструментів у контексті воєнних ризиків, обмеженого кредитного попиту та цифровізації грошового обігу. Усе це зумовлює потребу в подальшому науковому узагальненні й розробленні сучасної концепції грошово-кредитного регулювання, адаптованої до викликів повоєнного відновлення, трансформації фінансових ринків і цифрової економіки.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є систематизація та узагальнення концептуальних підходів до тлумачення грошово-кредитної політики, а також виявлення структурних елементів її механізму у контексті сучасної економічної динаміки.

Для досягнення поставленої мети передбачено виконання таких завдань:

1. Проаналізувати основні наукові підходи до визначення сутності грошово-кредитної політики в українській та зарубіжній економічній літературі – із застосуванням порівняльного та контент-аналізу наукових джерел.
2. Окреслити інституційні та функціональні особливості реалізації грошово-кредитної політики центральними банками різних країн – за допомогою інституційного та порівняльно-правового аналізу.
3. Визначити структуру та логіку дії механізму грошово-кредитного регулювання, розкрити його ключові елементи й принципи функціонування – на основі системно-структурного підходу та логіко-аналітичного методу.

4. Систематизувати основні інструменти монетарної політики та з'ясувати умови їх ефективного застосування – із використанням методів класифікації, узагальнення та порівняльного аналізу емпіричних даних.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих наукових результатів. У сучасній українській та зарубіжній економічній літературі, а також у практиці центральних банків існує низка підходів до тлумачення поняття грошово-кредитна політика, що відрізняються за колом суб'єктів її реалізації, об'єктом впливу та цільовими орієнтирами.

Відповідно до Закону України «Про Національний банк України», грошово-кредитна політика визначається як комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, спрямованих на забезпечення стабільності грошової одиниці України шляхом використання визначених законодавством засобів і методів [2]. Водночас зазначене формулювання, на нашу думку, є надто узагальненим, оскільки не розкриває конкретного змісту інструментарію та методологічних механізмів, що забезпечують реальну стійкість національної валюти й ефективність монетарного регулювання в умовах сучасної економічної динаміки.

Окремі автори, зокрема Дж. Розенберг, трактують грошово-кредитну політику як діяльність Федеральної резервної системи, акцентуючи на ролі цього інституту у США [3]. Проте таке розуміння звужує поняття лише до меж однієї країни та не враховує специфіку функціонування інших центральних банків, наприклад Європейського центрального банку, Банку Англії чи Національного банку України, які реалізують власні моделі монетарного регулювання. Аналогічно, у визначенні Е. Долана та Р. Кемпбелла, грошово-кредитна політика ототожнюється з діяльністю уряду, тоді як у більшості країн центральні банки мають інституційну незалежність, попри координацію із фіскальними органами [4, с.156].

Більш широке трактування терміну представлено у фінансово-кредитних словниках, де грошово-кредитна політика визначається як система заходів, спрямованих на регулювання економічного зростання, стримування інфляції, забезпечення зайнятості та збалансування платіжного балансу [5, с.76]. Проте подібне формулювання є надмірно комплексним, адже включає завдання, що належать до всієї системи економічної політики держави. У сучасних теоріях переважає думка, що єдиною основною метою монетарної політики є забезпечення цінової стабільності, оскільки саме вона створює передумови для стійкого економічного зростання, фінансової рівноваги та зайнятості [6;7].

У сучасній теорії об'єктом грошово-кредитного регулювання є не лише грошова маса, а й ціна грошей, тобто рівень короткострокових процентних ставок, за допомогою яких центральний банк впливає на інвестиційну активність, споживчий попит і валютний курс [8, с.179].

Отже, з урахуванням сучасних наукових підходів і практики монетарного регулювання, грошово-кредитну політику можна визначити як сукупність заходів держави в особі центрального банку, спрямованих на регулювання грошового обігу та кредитних процесів шляхом впливу на грошову масу, процентні ставки та валютний курс з метою досягнення і підтримання оптимального рівня інфляції, фінансової стабільності та стійкого економічного розвитку.

Структура механізму грошово-кредитного регулювання є досить складною. До неї входять різноманітні елементи, що відповідають багатогранності грошово-кредитних відносин у країні. Основними серед них є:

- стратегічне й тактичне грошово-кредитне планування та прогнозування;
- розроблення грошово-кредитних показників, нормативів і лімітів;

- управління грошово-кредитною сферою;
- визначення ефективних монетарних важелів (стимулів);
- здійснення банківського нагляду (монетарного контролю) [9;10].

Кожна сфера й окрема ланка грошово-кредитного механізму є складовою частиною єдиного цілого. Вони взаємопов'язані та взаємозалежні, а внутрішня узгодженість між елементами забезпечується завдяки принципам функціонування грошово-кредитного механізму. Водночас окремі сфери та ланки функціонують відносно самостійно, що створює ризик розбалансування їх діяльності. Крім того, розвиток країни в умовах глобалізації та формування інтеграційних союзів зумовлює появу нових форм грошово-кредитних відносин і, відповідно, ускладнення грошово-кредитного механізму. Усе це вимагає актуалізації та постійного узгодження як базових принципів, так і всіх інших складових грошово-кредитного механізму, що є важливою умовою його ефективності.

Виходячи з викладеного, можна зробити висновок, що грошово-кредитний механізм – це сукупність форм і видів, принципів і важелів, методів та інструментів формування й використання грошових ресурсів з метою реалізації завдань тактичної та стратегічної грошово-кредитної політики. Цей механізм відіграє особливу роль у здійсненні монетарної політики держави, оскільки створює умови для підвищення її ефективності та досягнення поставлених цілей.

На макрорівні зазвичай виділяють шість основних цілей грошово-кредитного регулювання:

- Підтримання стабільності цін.
- Досягнення високого рівня зайнятості.
- Забезпечення економічного зростання.
- Підтримання стійкості процентної ставки на внутрішньому грошовому ринку відповідно до поточних потреб економічного розвитку.

- Забезпечення рівноваги на окремих сегментах національного фінансового ринку.
- Підтримання стабільності внутрішнього валютного курсу [11;12;13].

Перша мета грошово-кредитного регулювання – підтримання стабільності цін у країні – є визначальною та часто тлумачиться як послідовне зниження інфляції [14]. Зменшення негативного впливу інфляційних процесів сприяє покращенню інвестиційного клімату, підвищенню довіри до національної валюти та зміцненню тенденцій довгострокового економічного зростання.

Проблема досягнення високого рівня зайнятості вирішується опосередковано – через стимулювання національних секторів економіки до розвитку та підтримання їх конкурентоспроможності на світовому ринку.

На нашу думку, базовою метою грошово-кредитної політики в сучасних умовах має стати забезпечення темпів економічного зростання, не нижчих за середньосвітові тенденції.

Останні три цілі спрямовані на згладжування кон'юктурних коливань на внутрішньому фінансовому ринку, що сприяє інтеграції національної фінансової системи у світову, з урахуванням впливу глобального інформаційного середовища.

Одними з найважливіших елементів системи грошово-кредитного регулювання є методи та інструменти, за допомогою яких реалізується монетарна політика [15, с.419]. Грошово-кредитна політика може здійснюватися центральним банком за допомогою непрямих (економічних), прямих (адміністративних), загальних і селективних методів (рис. 1).

Рис. 1. Класифікаційно-видова структура стандартних інструментів грошово-кредитної політики

Джерело: власна розробка автора

До ринкових інструментів належать операції на відкритому ринку, операції постійного доступу, кредитні лінії, свопи ліквідності, а також валютні інтервенції та емісія облігацій центрального банку. Вони забезпечують гнучке управління обсягом грошової маси й короткостроковими ставками через механізми купівлі-продажу фінансових активів, надання або абсорбування ліквідності. Найпоширенішим інструментом сучасної монетарної політики є операції на відкритому ринку, які передбачають купівлю або продаж цінних

паперів (державних, корпоративних, облігацій центрального банку) з метою регулювання ліквідності банківської системи. У цьому контексті важливу роль відіграють операції прямого та зворотного РЕПО, що дозволяють оперативного впливати на короткострокові процентні ставки.

Операції постійного доступу (standing facilities) – ще один ключовий елемент процентної політики. Вони охоплюють надання короткострокових кредитів банкам (механізм рефінансування, кредити овернайт) та залучення депозитів овернайт для вилучення надлишкової ліквідності [5;7]. Ці операції формують процентний коридор, у межах якого відбувається рух короткострокових ставок, стабілізуючи грошовий ринок і підвищуючи передбачуваність монетарної політики.

Адміністративні інструменти – це передусім обов'язкові резервні вимоги та прямі кількісні обмеження (кредитні ліміти). Вони використовуються для контролю обсягу кредитування, регулювання ліквідності та формування буферів фінансової стійкості. Обов'язкове резервування, незважаючи на його менш оперативний характер порівняно з ринковими інструментами, залишається ефективним засобом стримування надмірного зростання грошової маси й кредитної активності. У ряді країн центральні банки застосовують диференційовані нормативи резервування за валютними пасивами або здійснюють часткову оплату резервів, що підвищує гнучкість цього інструменту.

Додатковим адміністративним інструментом є емісія облігацій центрального банку, спрямована на абсорбування надлишкової ліквідності. Така практика характерна для держав із профіцитом грошових ресурсів, зокрема Бразилії, Південної Кореї, Ізраїлю, ПАР та Чилі.

Окрім перелічених основних методів регулювання, у практиці центральних банків застосовуються також адміністративні методи впливу, зокрема встановлення кількісних обмежень, орієнтирів зростання грошової

маси та інших параметрів монетарної стабільності. Центральний банк має право визначати нормативи (коефіцієнти), яких комерційні банки зобов'язані дотримуватися для підтримання належного рівня фінансової стійкості. До таких належать нормативи ліквідності балансу, граничного ризику на одного позичальника, достатності капіталу тощо.

Водночас адміністративне втручання центрального банку у діяльність комерційних установ не повинно набувати систематичного характеру – воно має використовуватися як вимушений інструмент у періоди кризових коливань або суттєвого порушення монетарної рівноваги.

До інструментів кількісного кредитного обмеження належать заходи, спрямовані на встановлення максимально допустимого обсягу кредитів, що можуть бути надані банками. Такі дії сприяють скороченню грошової маси в обігу, проте водночас можуть негативно вплинути на розвиток малого бізнесу, оскільки комерційні банки, обмежені у видачі кредитів, насамперед віддають перевагу своїм великим і постійним клієнтам. Таким чином, політика стримування банківської активності та помірного зростання грошової маси, хоч і допомагає контролювати інфляційний тиск, може водночас знижувати ділову активність і темпи економічного відновлення.

Висновки. Результати дослідження засвідчили, що сучасна грошово-кредитна політика України формується в умовах підвищеної макроекономічної невизначеності, воєнних викликів і структурного надлишку ліквідності. Підтримання макрофінансової стабільності у 2022–2025 рр. стало можливим завдяки значним обсягам зовнішнього фінансування, однак це спричинило додаткові ризики для внутрішнього монетарного середовища. Національний банк України змушений був поєднувати класичні інструменти процентної політики з адміністративними заходами – підвищенням нормативів резервування, стерилізацією ліквідності через депозитні сертифікати, збереженням високої облікової ставки. Така політика дозволила

обмежити інфляційний тиск і валютні коливання, водночас загостривши проблему низької кредитної активності в реальному секторі.

Теоретичний аналіз дозволив уточнити зміст базових категорій монетарної політики, структуру її механізму та логіку дії інструментів. Грошово-кредитна політика розглядається не лише як процес контролю за грошовою масою чи рівнем процентної ставки, а як цілісна система інституційних взаємозв'язків між центральним банком, урядом, фінансовими посередниками та ринками капіталу. У її межах діють трансмісійні канали – процентний, кредитний, валютний і канал очікувань – які забезпечують взаємодію між рішеннями регулятора та реальним сектором економіки. Запропонована класифікаційно-видова структура інструментів монетарної політики створює основу для оцінювання ефективності їх застосування залежно від економічного циклу та рівня фінансової стабільності.

Виявлено наукову та практичну прогалину, що полягає у відсутності комплексної оцінки ефективності рішень НБУ в умовах воєнної економіки та цифрової трансформації фінансової системи. Поточні виклики зумовлюють необхідність глибшої координації між монетарною та фіскальною політикою, зокрема у сфері державних програм кредитної підтримки бізнесу та післявоєнного відновлення. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні інтегрованої моделі монетарного регулювання для повоєнного періоду, яка б поєднувала стабільність цін, ефективне управління ліквідністю, адресну підтримку кредитування та інноваційні цифрові інструменти у фінансовій системі України.

Список використаних джерел

1. Ukraine Support Tracker. *IFW Kiel*. URL: <https://www.ifw-kiel.de/topics/war-againstukraine/ukraine-support-tracker/> (дата звернення: 01.08.2025).

2. Верховна Рада України. Закон України «Про Національний банк України» від 20 травня 1999 р. № 679-XIV (поточна редакція від 12 серпня 2015 р.) [Електронний ресурс]. URL: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/679-14> (дата звернення: 01.08.2025).
3. Rosenberg J. M. *Dictionary of Banking and Finance*. London : Harrap, 1982. 312 p.
4. Dolan E. J., Campbell R. G. *Money, Banking, and Monetary Policy*. Homewood (IL) : Irwin, 1984. 448 p.
5. Гончаров С. М., Кушнір Н. Б. Тлумачний словник-довідник економіста. Київ: Центр учбової літератури. 2009. 263 с. ISBN 978-966-364-783-8.
6. Ягодзінський С. М., Тимошенко А. О., Козинець А. О. Цифрова революція в освіті: від комп'ютеризації до інформатизації та назад. *Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції* (м. Хмельницький, 26 жовтня 2023 р.) / редкол.: Ю. В. Телячий (гол.) та ін. Хмельницький : ХКТЕІ, 2023. С. 387–389.
7. Тимошенко О. І., Гаврилюк О. В. Кібербезпека та штучний інтелект у контексті забезпечення безпеки підприємництва у військовий час. *Актуальні питання забезпечення кібербезпеки та захисту інформації : матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції* (30 березня 2023 р.). С. 6–9.
8. Гук О., Федевич Л., Ливдар М., Бушовська Л., Близнюк А. Оцінювання ефективності державної політики розвитку малого й середнього бізнесу: фінансовий аспект. *Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice*. 2024. № 1 (54). С. 174–187. DOI: <https://doi.org/10.55643/fcaptr.1.54.2024.4265>. (дата звернення: 01.08.2025).

9. Тимошенко О. В., Тиркало В. Б. Актуальні проблеми стану та розвитку економічної системи України в умовах воєнного стану. *Бізнес Інформ*. 2024. № 3. С. 40–48.

10. Lysenko S., Bobro N., Korsunova K., Vasylchyshyn O., Tatarchenko Y. The role of artificial intelligence in cybersecurity: automation of protection and detection of threats. *Economic Affairs*. 2024. Vol. 69 (Special Issue). P. 43–51. DOI: <https://doi.org/10.46852/0424-2513.1.2024.6>. (дата звернення: 01.08.2025).

11. Bobro N. Digital technologies in the context of economic systems development. *International Journal of Economics and Business Administration*. 2024. Vol. XII, Issue 2. P. 64–70. DOI: <https://doi.org/10.35808/ijeaba/842>. (дата звернення: 01.08.2025).

12. Кубах Т. Г., Ковальова Є. М. Трансмісійний механізм грошово–кредитної політики: теоретична складова. *Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка*. 2021. № 4. С. 131–141. DOI: <https://doi.org/10.21272/1817-9215.2021.4-16>.

13. Штань М. В. *Економічна політика держави в умовах глобальної нестабільності : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством*. Київ : ВНЗ «Національна академія управління», 2024. 405 с.

14. Ареф'єва О., Дерігін О. Концептуальний підхід до антикризового управління бізнес-процесами підприємств в умовах трансформаційної економіки. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка*. 2021. Т. 12, № 24. DOI: [https://doi.org/10.33296/2707-0654-12\(24\)-04](https://doi.org/10.33296/2707-0654-12(24)-04). (дата звернення: 01.08.2025).

15. Тимошенко О. В., Коцюбівська К. І. Актуальні питання системи оподаткування в умовах воєнного стану: виклики та перспективи. *Бізнес Інформ*. 2025. № 2. С. 414–422.

16. International monetary fund. *Monetary policy transmission in emerging markets: recent developments and challenges*. IMF Working Paper No. 23/217. Washington, D.C., 2023. 36 p.

17. Organisation for economic co-operation and development (OECD). *Monetary policy and inflation dynamics in the post-pandemic era*. OECD Economic Studies, No. 2023/1. Paris: OECD Publishing, 2023.